

Facilitate Open Science Training for European Research

DELAVNICA 1:
Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki

18. junij 2014, Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov

DAJALCI PODATKOV IN UPORABNIKI PODATKOV (PRAKTIČNI DEL)

Kaj so podatki?

- ✓ **Raziskovalni podatki** so, glede na Načela in usmeritve OECD, na splošno **digitalno berljivi zapisi** o dejstvih, ki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in ki v okviru znanstvene skupnosti veljajo kot ustrezno sredstvo za preverjanje veljavnosti raziskovalnih spoznanj. (*Štebe, Bezjak, Lužar, 2013*)
- ✓ Npr. podatkovne datoteke, prepisi intervjujev, avdio in video zapisi, ...

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Kaj potrebujemo za razumevanje in ustrezno interpretacijo podatkov?

- ✓ potrebe sekundarne analize
- ✓ boljša preglednost nad raziskovalnimi podatki
- ✓ lažje iskanje po podatkih

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ Producent
- ✓ Finančna podpora
- ✓ Serija
- ✓ Vsebinska področja
- ✓ Povzetek
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ Geografsko pokritje
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ Kdo je opravil zbiranje podatkov
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ Uteževanje
- ✓ **Citiranje**
- ✓ Sorodne raziskave
- ✓ Vprašalniki in povezano gradivo

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agenција za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Življenjski krog podatkov

- ✓ distribucija podatkov
- ✓ kontrola dostopa
- ✓ avtorske pravice
- ✓ promocija podatkov

- ✓ načrtovanje raziskovanja
- ✓ načrt ravnanja s podatki

- ✓ interpretiranje podatkov
- ✓ produciranje rezultatov / publikacije

- ✓ hramba podatkov v priporočenih formatih
- ✓ na priporočenih medijih
- ✓ priprava varnostne kopije
- ✓ priprava metapodatkov in dokumentacije
- ✓ arhiviranje podatkov

- ✓ zbiranje
- ✓ zajem in priprava metapodatkov

- ✓ vnos podatkov, digitalizacija, transkript
- ✓ preverjanje veljavnosti, čiščenje podatkov
- ✓ anonimizacija
- ✓ opis podatkov

DAJALCI

Zakaj je dokumentiranje pomembno

- Za potrebe sekundarne analize
- Za boljšo preglednost nad raziskovalnimi podatki
- Za hitrejše iskanje po podatkih

Ustrezna dokumentacija:

- omogoča razumevanje in interpretiranje raziskovalnih podatkov.
- zagotavlja pravilno uporabo podatkov in zmanjšuje možnosti neustrezne interpretacije.

V dobi „obširnega“ raziskovanja in „upokojevanja“ sodobnih raziskovalcev se je pojavila potreba po tem, da se pripravi raziskovalne podatke tako, da bodo neodvisni od posameznika.

Razmislek:

Če bi podatke uporabili prvič kaj bi o njih morali vedeti za ustrezno uporabo in interpretacijo?

Izročitev raziskovalnih podatkov

1. Raziskovalec preveri, ali podatki ustrezajo kriterijem za sprejem v arhiv. V nejasnih primerih se posvetuje s sodelavci ADP ali pošlje predlog preko obrazca za evidentiranje.

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradivo
Blog
Projekti

Vnos nove raziskave

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete. Izpolniti morate tudi vsaj eno izmed ustanova.

Izvorni naslov raziskave*:

Izvorni naslov raziskave v angleškem jeziku:

Nosilec raziskave:

Izdelala ustanova:

Leto izdelave raziskave:

Kraj izdelave raziskave:

Podatki v ADP:

- Podatki so že v ADP
- Podatke bi verjetno lahko izročili v ADP
- Možnosti za izročitev podatkov niso gotove

Izvirno mesto dostopa do podatkov (v kolikor različno od ustanove izdelave):

URL naslov izvirnega opisa raziskave/mesta dostopa do podatkov:

Naziv serije:

Vsebinsko področje (1):

Podpodročje (1):

Vsebinsko področje (2):

Podpodročje (2):

Povzetek (do 255 znakov):

Država:

Populacija:

Vrsta podatkov:

Časovna opredelitev:

- Enkratna raziskava
- Ponavljajoča se raziskava
- Panelne in kohortne raziskave
- Časovne serije
- Drugo
- Brez vzorčenja - zajeta celotna populacija

Tip vzorca:

Vnosni obrazec

2. Izpolni in podpiše [Izjavo o izročitvi gradiva iz raziskave](#) (v dveh izvodih).

Izjavo izpolnite v dveh izvodih!

ŠIFRA RAZISKAVE: (izpolni ADP)
LETO: (izpolni ADP)
ID formularja: (izpolni ADP)

Prezemnik:

Arhiv družboslovnih podatkov

Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01/5805-292
fax: 01/5805-294
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/

Dajalec:

Ime in priimek:
Položaj:
Institucija:
Poštni naslov:

IZJAVA O IZROČITVI GRADIVA IZ RAZISKAVE

Kot avtor oz. po pooblastilu nosilca pravice razpolaganja s podatki iz raziskave (naslov raziskave):

Podatke in dokumentacijo izročam v hrambo Arhivu družboslovnih podatkov (v nadaljevanju: prezemniku) za nadaljnje razširjanje uporabnikom.

Zagotovilo zaupnosti podatkov

Odstranjene so vse šifre, ki bi omogočale identifikacijo posameznega respondenta. Zagotovljena je skrb za varovanje tajnosti osebnih podatkov, s katerimi razpolagam. Shranjeno imam lastno kopijo izročene gradiva.

Avtorske pravice

Podatki in dokumentacija so uporabnikom na voljo pod pogoji [Creative Commons licenc](#) – uporabljamo Creative Commons v2.5 Slovenija.

Označite eno od možnih licenc:

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons [Priznanje avtorstva + Nekomercialno](#), ali

privzeta licenca

to delo je ponujeno pod licenco Creative Commons [Priznanje avtorstva](#)

Pogoji dostopa zaradi varovanja zaupnosti podatkov

Arhiv lahko da podatke na razpolago registriranim uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov skrbnega ravnanja s podatki, posebej kolikor zadeva varovanje zaupnosti.

Dajalec:

Datum: Lastnoročni podpis:

Prezemnik: Potrjujem prevzem podatkov in spremljajočega gradiva raziskav v hrambo in strokovno pripravo za razširjanje uporabnikom pod zgoraj opredeljenimi pogoji.

Predstojnik Arhiva družboslovnih podatkov
doc. dr. Janez Štebe

Datum: Lastnoročni podpis:

3. Izpolni obrazec Opis raziskave.

Osnovne informacije o raziskavi

Naslov Zabeležite naslov raziskave. Npr. *Slovensko javno mnenje 1999/4*.

Naslov v slovenščini:

Naslov v angleščini:

Podnaslov Zabeležite podnaslov raziskave. Npr. *Stališča o pridružitvi Evropski Uniji*.

Podnaslov v slovenščini:

Podnaslov v angleščini:

Odgovornost

Avtorji

Navedite avtorja/vse avtorje raziskave, sodelavce pri konceptualizaciji in zapišite njihove vloge pri raziskavi (npr. avtor vprašalnika, vodja raziskovalne skupine). Če gre za ponovitev raziskave, navedite tudi avtorja izvirne raziskave. Avtor je lahko tudi institucija ali raziskovalna skupina.

Drugi sodelujoči, njihove vloge in dodatne opombe

Navedite osebe, raziskovalne skupine ali organizacije, ki so sodelovale pri raziskavi. Zapišite, kakšne so bile njihove vloge in morebitne dodatne opombe.

Izdelava

Oseba ali organizacija, ki je nosilec projekta raziskave. Npr. *CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij*.

Če je anketiranje izvajala druga ustanova, to eksplicitno posebej navedite v nadaljevanju v dodatni rubriki »Zbiranje podatkov«.

Datum podatkovne datoteke Npr. *1999*, ali *januar 2010*.

Kraj izvedbe raziskave Se nanaša na kraj organizacije, pod okriljem katere je nastala raziskava oz. podatkovna datoteka. Npr. *Ljubljana*.

Vnos Programska oprema, uporabljena pri izdelavi datoteke podatkov.

Npr. *SPSS; Blaise*.

4. Pripravi ustrezno urejene in dokumentirane podatkovne datoteke.

V pomoč: [Priporočila za urejanje podatkovne datoteke](#).

Ljubljana, 2012

Priporočila za urejanje podatkovne datoteke

Verzija 1.1

Arhiv družboslovnih podatkov,
UL, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana
tel: +386 01 5805 292,
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si,
<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/>

Pripravile: Sanja Lužar, Maja Ojsteršek in Irena Vipavc Brvar

Gradivo

5. Priložen naj bo **vp**rašalnik, poleg elektronske kopije tudi tiskana kopija. Pripravite **ostalo gradivo**, ki pomaga razbrati vsebino podatkov, kot so: šifrant, kodirna knjiga, izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave, kopije publikacij in ostalih spremnih dokumentov, ki so bili del zbiranja podatkov ali pa so pomembni za njihovo razumevanje.

Proces predaje podatkov v ADP

- Prejeto gradivo pregledamo in ga po potrebi preoblikujemo v za objavo primerno obliko ter pripravimo opis raziskave po mednarodnem standardu. Če se ob tem pojavi kakšno vprašanje ga skupaj rešimo.

- Ko je opis pripravljen, ga v slovenski in angleški različici pošljemo v pregled dajalcu, ki opis avtorizira.

- Raziskavo objavimo na naši spletni strani, o čemer dajalca obvestimo po elektronski pošti.

- Ko je raziskava objavljena na spletu se lahko naredi vnos v sistem COBISS, ki ga opravi za raziskovalca zadolžen knjižničar.

Povezava s publikacijami preko URN /DOI.

RAZISKOVALNE TOČKE samo za raziskave, ki zadoščajo kriterijem kakovosti.

Prednosti deljenja podatkov za raziskovalce

- 1. HRAMBA:** Podatke bomo pregledali in **varno spravili**. Dajalci podatkov lahko vselej dobijo izročeno gradivo, denimo iz oddaljenih lokacij ali če ga založijo.
- 2. DOSTOP:** Standarden opis raziskave bo **dostopen preko tiskanih in računalniških katalogov**, tako da bo vaše delo postalo znano širšemu občinstvu. Podatki iz raziskave bodo na voljo za sekundarno analizo drugim raziskovalcem, s čimer se bo povečal njihov izkoristek.
- 3. OVREDNOTENJE:** Podatki bodo skladno z merili Arhiva družboslovnih podatkov znanstveno ovrednoteni. Podatki sprejeti v hrambo bodo zavedeni v bibliografski sistem COBISS in bodo šteli k **znanstveni uspešnosti raziskovalca**. Točke oziroma reference potrebne npr. za habilitacije, napredovanje ali sodelovanje pri projektih.
- 4. CITIRANJE:** Uporabniki so dolžni **citirati avtorja** podatkov v svojih objavah, o katerih vodimo evidenco na podlagi uporabnikovega sporočila o objavi.
- 5. OMEJITEV DOSTOPA:** Avtor ima pravico za določen čas in za določene kategorije uporabnikov **omejiti razpoložljivost gradiva**, če se mu zdi to potrebno, npr. če želi prvi opraviti dodatne analize.

Problemi pri predaji podatkov

Moji podatki nikogar ne zanimajo in ne bodo za nikogar uporabni.

- ✓ Raziskovalci želijo dostop do podatkov iz najrazličnejših raziskav in področij.
- ✓ Zelo težko je napovedati, kateri podatki bodo v prihodnosti zanimivi.
- ✓ Podatki so zanimivi tudi za učne potrebe.

Moja raziskava je izjemno občutljiva. Zato podatkov ne morem deliti z drugimi.

- ✓ Pridobitev soglasja respondentov
- ✓ Anonimizacija
- ✓ Nadzorovan dostop
- ✓ Omejitev dostopa za določeno obdobje

Želim objaviti svoje delo, preden kdo drug vidi moje podatke.

- ✓ Podatke raziskovalec, ki jih je ustvaril, sam najboljše pozna; veliko bolje od drugih, ki se bodo šele prvič srečali z njimi.
- ✓ Možna omejitev dostopa do podatkov za določeno obdobje.

**Kot vnašalci metapodatkov se
srečujemo z raziskovalci, ki jih
lahko za predajo podatkov
napotimo v ADP!**

UPORABNIKI

Raziskave, ki jih hranimo na ADP in njihovi dajalci

NAJPOGOSTEJE UPORABLJENE RAZISKAVE V 2012:

- [\[MLA10\] Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji](#)
- [\[MLA98\] Mladina '98: Socialna ranljivost mladih](#)
- [\[MLAPRE03\] Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete](#)
- [\[SJM091\] Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti](#)
- [\[SJM092\] Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija \(ISSP 2008\) in družbene neenakosti \(ISSP 2009\)](#)
- [\[SJM082\] Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava](#)
- [\[SUIATT94\] Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih](#)

SERIJE RAZISKAV:

- [\[ADS\] Anketa o delovni sili](#)
- [\[ISSP\] Mednarodna splošna družboslovna anketa](#)
- [\[ODZIV\] TV Odziv - Javnomenjske raziskave](#)
- [\[PB\] Politbarometer](#)
- [\[SJM\] Slovensko javno mnenje](#)
- [\[SUTR\] Slovenski utrip](#)
- [\[ESS\] Evropska družboslovna raziskava](#)

DAJALCI:

- [CATI] CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.,
- [CDB] Center za družbeno blaginjo, 10 raziskav
- [CJM] Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 7 raziskav
- [CJMMK] Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 229 raziskav
- [CMI] Center za metodologijo in informatiko, 31 raziskav
- [CPKR] Center za preučevanje kulture in religije, 2 raziskavi
- [CPO] Center za proučevanje organizacij in človeških virov, 3 raziskave
- [CPR] Center za politološke raziskave, 12 raziskav
- [CPS] Center za prostorsko sociologijo, 27 raziskav
- [CRJM UP ZRS] Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovano središče Koper, 5 raziskav
- [CSP] Center za socialno psihologijo, 6 raziskav
- [CTS] Center za teoretsko sociologijo, 2 raziskavi
- [DZRS] Državni zbor Republike Slovenije, 1 raziskava
- [EF] Ekonomska fakulteta, 7 raziskav
- [FUDS] Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, 27 raziskav
- [GRAL-ITEO] Tržne raziskave d.o.o., 4 raziskave
- [IK] Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2 raziskavi
- [IRSA] Inštitut za razvojne in strateške analize, 2 raziskavi
- [ISU] Institut za sociologijo, 7 raziskav
- [KK] Oddelek za komunikologijo, 11 raziskav
- [KPK] Komisija za preprečevanje korupcije, 13 raziskav
- [MEDIANA] IRM Mediana, 4 raziskave
- [PEFMB] Oddelek za sociologijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru, 5 raziskav
- [SURS] Statistični urad Republike Slovenije, 21 raziskav
- [UKC] Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika, 2 raziskavi
- [UVI] Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, 46 raziskav

Registracija

NEREGISTRIRANI UPORABNIKI

- Pregledovanje metapodatkov
- Osnovne frekvence
- Pregledovanje gradiv

REGISTRIRANI UPORABNIKI

- Spletna analiza podatkov
- Snemanje podatkov na lasten računalnik

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

[Pomoč pri izpolnjevanju obrazca](#)

[Gradivo na zahtevo](#)

[Pozabljeno geslo](#)

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*:	<input type="text"/>
Primek*:	<input type="text"/>
Naslov*:	<input type="text"/>
Poštna številka in pošta*:	<input type="text"/>
Kategorija uporabnika*:	<input type="text" value="Izberi"/>
Ustanova:	<input type="text"/>
Davčni zavezanec:	Da <input type="checkbox"/>
Davčna številka:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-naslov*:	<input type="text"/>
Potrditev e-naslava*:	<input type="text"/>

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim*, *znanstvenim*, *komercialnim* in *javnim* namenom uporabe.

Namen uporabe gradiva*:

Izberite način uporabe gradiva. Izberate lahko med *analiza podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Gradivo bom*:

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Seznam raziskav po

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: NP	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS11	Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	nesstar
ADS10P	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	nesstar
ADS10	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	nesstar
ADS09	Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

nesstar
university data society knowledge

Nesstar is an entrance to a virtual data library allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, si snamete podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete [Uporabniški vodič](#), ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje. Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno [registrirati](#).
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete [tukaj](#).

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave
- 2 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke
- 3 - Polni opis raziskave z imeni spremenljivk s polnim besedilom vprašanj

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take time to understand the suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighing. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

Kaj najdeš na Nesstarju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf

<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Iskanje po spletni strani

Seznam raziskav po

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave

AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna i nacionalna identiteta, izdelal: NP	
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS11	Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS10P	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana serija: ADS , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS10	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	

Iskanje po Nesstarju

The image shows a screenshot of a web browser displaying the 'Advanced Search' page of the 'Arhiv družboslovnih podatkov' (Archive of Social Science Data). The browser window title is 'Advanced Search - Google Chrome'. The address bar shows the URL: `nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?mode=searchview&searchtype=advanced&&`. The page content includes a navigation menu with 'STUDIES' and 'DUBLIN CORE' tabs. The main heading is 'Advanced Search'. Under 'Search criteria:', there is a search box with a dropdown menu set to 'Study Description' and the text 'contains'. Below this, there are radio buttons for 'Search for:' with 'datasets' selected, and 'variables' and 'tables' unselected. Under 'Search catalogs:', there are two checked checkboxes: 'ADP' and 'ADP-en'. A 'SEARCH' button is located to the right of the search criteria. A blue arrow points from the search bar in the top left of the browser window to the search criteria section. On the right side of the page, there is a 'Pozdrav' (Greeting) section with some text and a vertical navigation bar.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave

Mednarodni podatki

ZA DODATNA POJASNILA SMO DOSTOPNI NA:

ARHIV.PODATKOV@FDV.UNI-LJ.SI